

Atualização em psicoterapias empiricamente sustentadas para a depressão

Curt Hemanny

Psicólogo Clínico, Doutor e Mestre em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (UFBA). Tem Formação em Terapias Comportamentais e Cognitivas e expertise em Terapia de Ativação Comportamental para Depressão. Docente na Faculdade de Ciências Médicas Afya, Guanambi.

Robert Messias

Psicólogo (UFMG). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Cognição e Comportamento (UFMG). Formação em Prática da Psicologia Baseada em Evidências (INPBE). Fundador e Ex-Presidente da Liga de Terapias Cognitivo-Comportamentais (LiTeCC- UFMG).

O presente artigo tem como objetivo fornecer uma atualização compreensiva sobre as evidências acumuladas acerca de tratamentos psicoterapêuticos para o Transtorno Depressivo Maior (TDM), apoiados principalmente em ensaios clínicos randomizados (ECR) e metanálises (Hemanny & de Oliveira, 2024a; Leonardi et al., 2024). Além disso, este artigo apresenta algumas evidências de eficácia de psicoterapias para o Transtorno Depressivo Persistente (TDP) e a Depressão Resistente ao Tratamento (DRT) (American Psychiatric Association, 2023; Ijaz et al., 2018).

O TDM é caracterizado por humor deprimido, perda de interesse ou prazer, alterações no apetite, no sono, na energia, na psicomotricidade, sentimentos de culpa e desvalor, e pensamentos e comportamentos suicidas. Esses sintomas persistem pelo período de, pelo menos, 2 semanas (American Psychiatric Association, 2023) e são acompanhados de mudanças comportamentais marcantes: há maior passividade e menor comportamento de busca e exploração, incluindo comportamentos de isolamento social, abandono de atividades, permanência por períodos extensos na cama e realização de atividades de forma automática enquanto ocorrem ruminações acerca de falhas, erros e situações do passado (Beck, 1963; Hemanny et al., 2023a). Os fatores etiológicos do TDM são complexos, variados e interdependentes (Marx et al., 2023), incluindo predisposições genéticas, alterações

na bioquímica cerebral e exposição a eventos estressores (Hemanny et al., 2023a).

O TDM apresenta boas chances de remissão e resposta ao tratamento, que alcançam mais de 60% dos pacientes quando tratado adequadamente (Lam et al., 2024). Os tratamentos de primeira escolha incluem psicoterapia, antidepressivos ou a combinação de ambos (Malhi et al., 2021; Lam et al., 2024). A resposta ao tratamento é definida como uma redução de 50% na intensidade dos sintomas, de acordo com escalas validadas. Já a remissão corresponde a uma melhora superior a 80% ou à ausência de sintomas, acompanhada do retorno ao funcionamento pré-mórbido. A recuperação é alcançada quando a remissão é sustentada por um período superior a dois meses (Cuijpers et al., 2021; Culpepper et al., 2015; Malhi et al., 2021). A DRT é uma classificação psiquiátrica que, geralmente, descreve a falha no tratamento com dois antidepressivos administrados em doses e duração adequadas (Quevedo et al., 2022). Tratamentos empiricamente sustentados são aqueles submetidos a rigorosos testes clínicos, como ECR e metanálises (Hemanny & de Oliveira, 2024a; Hemanny & de Oliveira, 2024b; Leonardi et al., 2024), incluindo psicoterapia, psicofármacos, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, escetamina, exercício físico e mudanças de hábitos (Lam et al., 2024; Quevedo et al., 2022; Watts et al., 2022).

Segundo a Sociedade de Psicologia Clíni-

ca (Divisão 12) da American Psychological Association (APA), há mais de 80 modelos diferentes de psicoterapia ou intervenções psicológicas em sua base de dados, disponíveis em <https://div12.org/treatments/> (Society of Clinical Psychology, 2024). A iniciativa Common Language for Psychotherapy lista atualmente 124 psicoterapias e procedimentos (Common Language for Psychotherapy, 2024), embora o site não seja atualizado há mais de uma década. Essa diversidade de modelos incentiva a busca por psicoterapias que sejam, de fato, eficazes, ou seja, capazes de produzir mudanças significativas no curso clínico do transtorno, mensuradas por parâmetros validados, em populações bem definidas e sob condições controladas (Hemanny & de Oliveira, 2024a; Leonardi et al., 2024). Essa abordagem permite a aplicação de intervenções por meio do raciocínio clínico fundamentado na prática baseada em evidências, que propõe decisões embasadas em tratamentos empiricamente sustentados, perícia clínica e sensibilidade às preferências e particularidades do paciente (Cuijpers, 2016; Leonardi et al., 2024).

Definição de Psicoterapia

Psicoterapia é definida como a aplicação informada e intencional de métodos clínicos e interações interpessoais, com o objetivo de auxiliar indivíduos a modificar comportamentos, cognições, emoções e outras características pessoais de maneiras que sejam benéficas e desejáveis (Campbell et al., 2013).

As psicoterapias envolvem diversos componentes de mudança, agrupados em fatores comuns e específicos. Os fatores específicos são componentes ativos, circunscritos aos modelos terapêuticos, como técnicas de exposição ou questionamento socrático. Já os fatores comuns referem-se a elementos como vínculo, aliança, colaboração e confiança no terapeuta, que estão presentes em todos os modelos considerados “psicoterapias” (McAleavey & Castonguay, 2015).

Diante da variedade de componentes envolvidos no processo psicoterapêutico, orientar diferentes populações sobre o que é psicoterapia e como ela funciona tem se mostrado crucial para aumentar a adesão e o acesso a tratamentos (Herman et al., 2022). Definir sistematicamente a psicoterapia também constitui a base para o treinamento e a capacitação técnica de profis-

sionais da saúde mental, embora isso represente um desafio significativo (Cuijpers, 2016; 2017). Além disso, uma legislação mais clara e robusta sobre a prática profissional é essencial, especialmente em um contexto onde a saúde mental se consolidou como uma questão de saúde pública global (Herman et al., 2022).

Psicoterapias para a Depressão

Nas últimas quatro décadas, observou-se um aumento significativo no volume de pesquisas focadas nas evidências de eficácia das psicoterapias, particularmente no tratamento do TDM, do TDP e, mais recentemente, da DRT (Ijaz et al., 2018; Kitay et al., 2023). Mais de oitenta metanálises já foram realizadas, demonstrando a eficácia de diferentes psicoterapias. Essas intervenções foram adaptadas para diversas populações e contextos culturais. Não há dúvidas de que as psicoterapias para o TDM são eficazes e constituem um dos tratamentos de primeira escolha, independentemente da gravidade do quadro (Plessen et al., 2023; Cuijpers et al., 2020; Cuijpers et al., 2021). Além de promoverem resposta e remissão dos sintomas depressivos, essas intervenções também impactam positivamente outros desfechos clínicos, como qualidade de vida, funcionalidade, suicidalidade e funcionamento familiar (Cuijpers et al., 2023a; Plessen et al., 2023). A aceitabilidade ou tolerância, frequentemente medida pela taxa de abandono do tratamento, é outro aspecto relevante e geralmente favorável às psicoterapias (Hemanny et al., 2023b).

A depressão é um transtorno e um sofrimento evitável, desde que tratada de forma adequada. Contudo, ela ainda é insuficientemente reconhecida e tratada em nível global por governos e comunidades, o que resulta em impactos negativos no desenvolvimento social e econômico. A comunidade científica e os profissionais da saúde têm sugerido esforços globais para ampliar a assistência às pessoas que sofrem de depressão em diferentes fases da vida (Herrman et al., 2022).

Eficácia de Diferentes Psicoterapias Empiricamente Sustentadas

Entre as dezenas de modelos psicoterapêuticos, pelo menos 15 já foram avaliados em ECR e metanálises (Cuijpers et al., 2020; Cui-

jpers et al., 2023b; Hemanny et al., 2023b), com diversas comparações entre as psicoterapias e entre estas e outros tratamentos ou condições de controle, como antidepressivos, placebo psicológico, lista de espera e tratamento usual (Cuijpers et al., 2023b; Ciharova et al., 2021).

O estudo de Cipriani et al. (2020) revelou que antidepressivos da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) possuem eficácias semelhantes entre si. Por outro lado, estudos de Cuijpers et al. (2020; 2023a; 2023b) mostraram que diversas psicoterapias para o Transtorno Depressivo Maior (TDM) têm eficácia equivalente quando comparadas entre si, questionando a ideia de um “padrão ouro” entre as intervenções. Nos guidelines para TDM, o termo “padrão ouro” é substituído por “tratamentos de primeira escolha” ou “primeira linha” (Lam et al., 2024). Além disso, a combinação de psicoterapia com antidepressivos é mais eficaz do que qualquer uma das intervenções isoladamente (Cuijpers et al., 2023a; Hemanny et al., 2020).

Entre as psicoterapias mais estudadas e com maior comprovação empírica para o TDM destacam-se a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a Terapia de Ativação Comportamental, a Terapia Interpessoal, Terapia Psicodinâmica Breve, TCC baseada em mindfulness, Terapia de Aceitação e Compromisso, Terapia de Apoio, Life Review Therapy e Terapia de Solução de Problemas (Cuijpers et al., 2020a). Mais recentemente, a Terapia Cognitiva Processual vem se destacando como abordagem transdiagnóstica, com eficácia na redução de sintomas depressivos (Hemanny et al., 2020; Hemanny et al., 2023b) e suicidas (Hemanny, Sena & De Oliveira, 2022), complementando o cenário das psicoterapias empiricamente sustentadas (Hemanny & de Oliveira, 2024b).

Embora as metanálises apontem que dificilmente um modelo de psicoterapia orientado por fatores comuns, como vínculo e colaboração, ou por fatores específicos, como mudanças comportamentais e cognitivas, não seja eficaz para o TDM (Cuijpers, 2017; Cuijpers et al., 2020; Cuijpers et al., 2023a; Plessen et al., 2023), a superioridade de uma psicoterapia sobre outra exigiria um ECR com mais de 800 pacientes para atingir significância estatística. Mesmo que tal superioridade fosse encontrada, seus valores numéricos poderiam não ser clinicamente relevantes (Cuijpers et al., 2023a; Plessen et al.,

2023). Esses achados incentivam ampliar o acesso às intervenções existentes e realizar novos ECR para testar componentes psicoterapêuticos em populações e condições mais específicas, bem como avaliar outros desfechos (Cuijpers, 2016; Cuijpers et al., 2023a).

Um campo que merece destaque é o impacto das psicoterapias em transtornos graves e crônicos, como o TDP e a DRT (Ijaz et al., 2018; Quevedo et al., 2022). Para o TDP, há evidências robustas em favor da Terapia Interpessoal e da CBASP (Psicoterapia de análise de sistemas cognitivo-comportamentais) (Cuijpers et al., 2010; Lam et al., 2024). Por outro lado, estudos sobre psicoterapias para a DRT ainda são escassos, mas as melhores evidências sugerem que a combinação de TCC com antidepressivos é mais eficaz do que o tratamento usual. A TCC também mostrou eficácia na prevenção de recaídas e na redução de sintomas residuais em depressões crônicas, especialmente quando combinada com eletroconvulsoterapia, antidepressivos ou escetamina (Brakemeier et al., 2013). Ensaios clínicos randomizados sobre essas combinações estão em andamento e têm apresentado resultados promissores (Wilkinson et al., 2021; Kitay et al., 2023).

Considerações Finais

Este artigo apresentou um panorama sobre o tratamento do Transtorno Depressivo Maior (TDM), do Transtorno Depressivo Persistente (TDP) e da Depressão Resistente ao Tratamento (DRT), destacando a importância da prática baseada em evidências para a escolha de intervenções eficazes. Estudos revisados sugerem que, embora tratamentos individuais, como psicoterapias ou medicações, sejam eficazes, estratégias combinadas frequentemente proporcionam melhores resultados.

A identificação de componentes terapêuticos eficazes, como aliança terapêutica, mudanças comportamentais e cognitivas, e o incentivo ao aumento do contato interpessoal, é essencial no manejo das depressões.

Apesar de avanços consideráveis, ainda existem lacunas significativas no tratamento de transtornos graves, como o TDP e a DRT. Evidências recentes apontam que a combinação de TCC com intervenções como antidepressivos, eletroconvulsoterapia ou escetamina melhora os sintomas, mantém os ganhos terapêuticos e

previne recaídas. Garantir que os pacientes tenham acesso a tratamentos adaptados às suas necessidades individuais é fundamental para melhorar os desfechos terapêuticos e promover a recuperação.

Referências

- American Psychiatric Association. (2023). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (5ª ed., texto revisado). Artmed.
- Beck, A. T. (1963). Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. *Archives of General Psychiatry*, 9(4), 324-333. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1963.01720160014002>
- Brakemeier, E. L., Merkl, A., Wilbertz, G., Quante, A., Regen, F., Bührsch, N., van Hall, F., Kischkel, E., Danker-Hopfe, H., Anghelescu, I., Heuser, I., Kathmann, N., & Bajbouj, M. (2014). Cognitive-behavioral therapy as continuation treatment to sustain response after electroconvulsive therapy in depression: A randomized controlled trial. *Biological Psychiatry*, 76(3), 194-202. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.11.030>
- Campbell, L. F., Norcross, J. C., Vasquez, M. J. T., & Kaslow, N. J. (2013). Recognition of psychotherapy effectiveness: The APA resolution. *Psychotherapy*, 50(1), 98-101. <https://doi.org/10.1037/a0031817>
- Ciharova, M., Furukawa, T. A., Efthimiou, O., Karyotaki, E., Miguel, C., Noma, H., Cipriani, A., Riper, H., & Cuijpers, P. (2021). Cognitive restructuring, behavioral activation and cognitive-behavioral therapy in the treatment of adult depression: A network meta-analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 89(6), 563-574. <https://doi.org/10.1037/ccp0000654>
- Cipriani, A., Furukawa, T. A., Salanti, G., Chaimani, A., Atkinson, L. Z., Ogawa, Y., Leucht, S., Ruhe, H. G., Turner, E. H., Higgins, J. P. T., Egger, M., Takeshima, N., Hayasaka, Y., Imai, H., Shinohara, K., Tajika, A., Ioannidis, J. P. A., & Geddes, J. R. (2018). Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. *The Lancet*, 391(10128), 1357-1366. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32802-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7)
- Common Language for Psychotherapy. (2024). Accepted entries. Acessado em 9 de dezembro de 2024, de <https://www.commonlanguagepsychotherapy.org/accepted-entries.html>
- Cuijpers, P. (2016). The future of psychotherapy research: Stop the waste and focus on issues that matter. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 25(4), 291-294. <https://doi.org/10.1017/S2045796015000785>
- Cuijpers, P. (2017). Four decades of outcome research on psychotherapies for adult depression: An overview of a series of meta-analyses. *Canadian Psychology*, 58(1), 7-19. <https://doi.org/10.1037/cap0000096>
- Cuijpers, P., van Straten, A., Schuurmans, J., van Oppen, P., Hollon, S. D., & Andersson, G. (2010). Psychotherapy for chronic major depression and dysthymia: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 30(1), 51-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.09.003>
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., de Wit, L., & Ebert, D. D. (2020). The effects of fifteen evidence-supported therapies for adult depression: A meta-analytic review. *Psychotherapy Research*, 30(3), 279-293. <https://doi.org/10.1080/10503307.2019.1649732>
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Ciharova, M., Miguel, C., Noma, H., & Furukawa, T. A. (2021). The effects of psychotherapies for depression on response, remission, reliable change, and deterioration: A meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 144(3), 288-299. <https://doi.org/10.1111/acps.13335>
- Cuijpers, P., Miguel, C., Harrer, M., Plessen, C. Y., Ciharova, M., Papola, D., Ebert, D., & Karyotaki, E. (2023a). Psychological treatment of depression: A systematic overview of a 'Meta-Analytic Research Domain'. *Journal of Affective Disorders*, 335, 141-151. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.05.011>
- Cuijpers, P., Miguel, C., Harrer, M., Plessen, C. Y., Ciharova, M., Ebert, D., & Karyotaki, E. (2023b). Cognitive behavior therapy vs. control conditions, other psychotherapies, pharmacotherapies and combined treatment for depression: A comprehensive meta-analysis including 409 trials with 52,702 patients. *World Psychiatry*, 22(1), 105-115. <https://doi.org/10.1002/wps.21069>
- Culpepper, L., Muskin, P. R., & Stahl, S. M. (2015). Major depressive disorder: Understanding the significance of residual symptoms and balancing efficacy with tolerability. *The American Journal of Medicine*, 128(9 Suppl.), S1-S15. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2015.07.001>
- Hemanny, C., Carvalho, C., Maia, N., Reis, D., Botelho, A. C., Bonavides, D., Seixas, C., & de Oliveira, I. R. (2020). Efficacy of trial-based cognitive therapy, behavioral activation and treatment as usual in the treatment of major depressive disorder: Preliminary findings from a randomized clinical trial. *CNS Spectrums*, 25(4), 535-544. <https://doi.org/10.1017/S1092852919001457>
- Hemanny, C., Sena, E. P. de, & de Oliveira, I. R. (2022). Behavioural activation and trial-based cognitive therapy may be beneficial to reduce suicidal ideation in major depressive disorder: A post hoc study from a clinical trial. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 47(1), 46-54. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13535>
- Hemanny, C., Moura, I., Pimenta Mello, M. A., Figueiredo, A. M., Demarzo, M., & de Oliveira, I. R. (2023a). Stressful life events and passive behavioral patterns in women with major depressive disorder: A mixed method analysis nested in a clinical trial. *Middle East Current Psychiatry*, 30(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s43045-023-00321-5>
- Hemanny, C., dos Santos, C. O., Moris, F. T. L., & Melnik, T. (2023). Trial-based cognitive therapy for depressive and anxious symptoms: A systematic review and meta-analysis of efficacy and dropout rates. *Journal of Mood Anxiety Disorders*, 1, 100005. <https://doi.org/10.1016/j.xjmad.2023.100005>
- Hemanny, C., & de Oliveira, I. R. (2024). Ensaio clínico randomizados em psicoterapia: Alcances e limites. In J. L. Leonardi (Org.), *Prática baseada em evidências em psicologia clínica: Fundamentos teóricos, questões metodológicas, diretrizes para implementação* (pp. 197-217). Manole.
- Hemanny, C., & de Oliveira, I. R. (2024b). Terapia cognitiva processual: Intervenção transdiagnóstica baseada em evidências para redução de sintomas de depressão e ansiedade. In T. Melnik (Org.), *Prática da psicologia baseada em evidências* (pp. 351-360). Manole.
- Herrman, H., Patel, V., Kieling, C., Berk, M., Buchweitz, C., Cuijpers, P., Furukawa, T. A., Kessler, R. C., Kohrt, B. A., Maj, M., McGorry, P., Reynolds, C. F., Weissman, M. M., Chibanda, D., Dowrick, C., Howard, L. M., Hoven, C. W., Knapp, M., Mayberg, H. S., ...

- Wolpert, M. (2022). Time for united action on depression: A Lancet-World Psychiatric Association Commission. *The Lancet*, 399(10328), 957-1022. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02141-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02141-3)
- Ijaz, S., Davies, P., Williams, C. J., Kessler, D., Lewis, G., & Wiles, N. (2018). Psychological therapies for treatment-resistant depression in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd010558.pub2>
- Kitay, B. M., Murphy, E., Macaluso, M., Corlett, P. R., Hershenberg, R., Joormann, J., Martinez-Kaigi, V., Nikayin, S., Rhee, T. G., Sanacora, G., Shelton, R. C., Thase, M. E., & Wilkinson, S. T. (2023). Cognitive behavioral therapy following esketamine for major depression and suicidal ideation for relapse prevention: The CBT-ENDURE randomized clinical trial study protocol. *Psychiatry Research*, 330, 115585. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115585>
- Lam, R. W., Kennedy, S. H., Adams, C., Bahji, A., Beaulieu, S., Bhat, V., Blier, P., Blumberger, D. M., Brietzke, E., Chakrabarty, T., Do, A., Frey, B. N., Giacobbe, P., Gratzer, D., Grigoriadis, S., Habert, J., Ishrat Husain, M., Ismail, Z., ... Milev, R. V. (2024). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 update on clinical guidelines for management of major depressive disorder in adults. *Canadian Journal of Psychiatry*, 69(9), 641-687. <https://doi.org/10.1177/07067437241245384>
- Leonardi, J. L., Catelan, R. F., Josua, D., & Pereira, T. M. (Eds.). (2024). *Prática baseada em evidências em psicologia clínica: Fundamentos teóricos, questões metodológicas, diretrizes para implementação*. Manole.
- Malhi, G. S., Bell, E., Bassett, D., Boyce, P., Bryant, R., Hazell, P., Hopwood, M., Lyndon, B., Mulder, R., Porter, R., Singh, A. B., Murray, G., & Parker, G. (2021). The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 55(1), 7-117. <https://doi.org/10.1177/0004867420979353>
- Marx, W., Penninx, B. W. J. H., Solmi, M., Furukawa, T. A., Firth, J., Carvalho, A. F., & Berk, M. (2023). Major depressive disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 9(1), Article 44. <https://doi.org/10.1038/s41572-023-00454-1>
- McAleavey, A. A., & Castonguay, L. G. (2015). The process of change in psychotherapy: Common and unique factors. In O. Gelo, A. Pritz, & B. Rieken (Eds.), *Psychotherapy research* (pp. 293-310). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1382-0_15
- Plessen, C. Y., Karyotaki, E., Miguel, C., Ciharova, M., & Cuijpers, P. (2023). Exploring the efficacy of psychotherapies for depression: A multiverse meta-analysis. *BMJ Mental Health*, 26(1), e300626. <https://doi.org/10.1136/bmjment-2022-300626>
- Quevedo, J. L., Riva-Posse, P., & Bobo, W. V. (Eds.). (2022). *Managing treatment-resistant depression: Road to novel therapeutics*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2020-0-02377-3>
- Society of Clinical Psychology. (2024.). *Psychological treatments*. Acessado em 9 de dezembro de 2024, de <https://div12.org/treatments>
- Watts, D., Garcia, F. D., Lacerda, A. L. T., Mari, J. J., Quarantini, L. C., & Kapczinski, F. (2022). Intranasal esketamine and the dawn of precision psychiatry. *Brazilian Journal of Psychiatry*, 44(2), 117-118. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2021-0031>
- Wilkinson, S. T., Rhee, T. G., Joormann, J., Webler, R., Ortiz Lopez, M., Kitay, B., Fasula, M., Elder, C., Fenton, L., & Sanacora, G. (2021). Cognitive behavioral therapy to sustain the antidepressant effects of ketamine in treatment-resistant depression: A randomized clinical trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 90(5), 318-327. <https://doi.org/10.1159/000517074>